

**BAXTSIZ XODISALAR TUFAYLI YUZAGA KELADIGAN UMUMIY
IQTISODIY ZARARNI HISOBLASH**

Axmedov Alisher Pardai o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotehnologiyalar universiteti..

Annotatsiya: Baxtsiz xodisa, inson faoliyatiga yoki tabiiy hodisalarga bog'liq holda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kutilmagan va noxush voqea sifatida ta'riflanadi. Bunday xodisalar iqtisodiyotda sezilarli darajada ta'sir ko'rsatib, kompaniyalar, shaxslar va hatto butun iqtisodiy tizim uchun katta zarar keltirishi mumkin. Baxtsiz xodisalarning iqtisodiy zarari keng doirada o'lchanadi, bu zararlarning turli shakllari va kattaligi bo'lishi mumkin. Shu boisdan, baxtsiz xodisalarning iqtisodiy zararlarini hisoblash juda muhimdir, chunki bu kompaniyalar va hukumatlarga tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish va zararni minimallashtirish imkonini beradi.

Аннотация: Авария определяется как неожиданное и неприятное событие, которое может произойти вследствие деятельности человека или природных явлений. Подобные события могут существенно повлиять на экономику и нанести большой ущерб компаниям, отдельным лицам и даже всей экономической системе. Экономические потери от аварий измеряются в широком диапазоне, и эти потери могут иметь разные формы и величины. Поэтому очень важно рассчитывать экономические потери от аварий, поскольку это позволяет компаниям и правительствам разработать соответствующие меры и минимизировать ущерб.

Abstract: An accident is defined as an unexpected and unpleasant event that may occur due to human activity or natural phenomena. Such events can significantly affect the economy and cause great damage to companies, individuals and even the entire economic system. Economic losses from accidents are measured in a wide range, and these losses can have different forms and magnitudes. Therefore, it is very important

to calculate the economic losses of accidents, because it allows companies and governments to develop appropriate measures and minimize the damage.

Baxtsiz xodisalar tufayli yuzaga keladigan umumiy iqtisodiy zararni hisoblash uchun bir nechta bosqichlarni amalga oshirish kerak. Bu jarayonda iqtisodiy zararni miqdoriy jihatdan aniqlashga yordam beradigan turli usullar mavjud. Quyida umumiy iqtisodiy zaarni hisoblash jarayonini ko'rib chiqamiz:

O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qayd etilgan o'limlar

2024-yil yanvar-sentabr, ming kishi

1. Baxtsiz xodisalar natijasida yuzaga keladigan zararlarni tahlil qilish.

Baxtsiz xodisa natijasida yuzaga keladigan zararlar quyidagi turlarga bo'linishi mumkin:

To'g'ridan-to'g'ri xarajatlar (Direct Costs):

- ✓ Jarohatlangan shaxslarni davolash xarajatlari;
- ✓ Shikastlanishdan kelib chiqadigan tibbiy xizmatlar (hospitalizatsiya, dori-darmonlar, jarrohlik amaliyotlari);
- ✓ Voqea natijasida vafot etganlar uchun ko'mish xarajatlari;
- ✓ Zarar ko'rgan mulkni tiklash yoki almashtirish xarajatlari.

Indirekt xarajatlar (Indirect Costs):

- ✓ Ishlab chiqarishning kamayishi yoki to'xtashi, bu esa ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlarning yo'qolishiga olib keladi;

- ✓ Ishchilarni vaqtincha ishdan bo'shatish yoki mehnatga layoqatlilikni yo'qotish;
- ✓ Yangi ishchilarni yollash va ularni tayyorlash xarajatlari.

Zararni hisoblash (Opportunity Costs):

✓ Baxtsiz xodisa tufayli iqtisodiyotda yo'qolgan imkoniyatlar (masalan, ishlab chiqarishda yoki xizmat ko'rsatishda qisman yoki to'liq uzilishlar tufayli foydaning kamayishi).

2. To'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni hisoblash

Har bir baxtsiz hodisa uchun zararni baholashda to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni hisoblash zarur. Bu xarajatlar quyidagicha hisoblanadi:

- Davolash xarajatlari (meditsina xizmatlari, reabilitatsiya)
- Jismoniy zararlar (ishga layoqatsizlik, nogironlik)
- Qonuniy xarajatlar (yuridik hujjatlar, sud ishlari)

3. Indirekt xarajatlarni hisoblash

Indirekt xarajatlarni hisoblashda iqtisodiy o'sishning sekinlashishi yoki qisqarishi hisobga olinadi. Masalan:

Ishlab chiqarishdagi pasayish yoki o'zgarishlar:

✓ Ishlab chiqarish quvvati pasayishi va bu orqali yo'qolgan mahsulotlar va xizmatlar qiymati.

✓ Odamlarning mehnatga layoqatlilik darajasi pasayishi.

Ishchilarni yollash va ularni tayyorlash xarajatlari: Baxtsiz hodisa tufayli bo'shatilgan ishchilarni almashtirishga ketadigan xarajatlar.

4. Baxtsiz xodisaning iqtisodiy ta'sirini hisoblashda qo'shimcha omillar

Baxtsiz xodisa sabab bo'lgan iqtisodiy zaarni hisoblashda ijtimoiy va atrof-muhit omillari ham hisobga olinishi mumkin. Agar hodisa ekologik falokat bo'lsa, uning

atrof-muhitga bo'lgan ta'siri ham hisobga olinadi, bu esa boshqa turdagi xarajatlarni qo'shadi.

Umuman olganda, baxtsiz xodisa tufayli yuzaga keladigan umumiy iqtisodiy zaarni hisoblashda turli xarajatlar va yo'qotishlar tizimli ravishda tahlil qilinadi. Bu jarayon kompleks hisob-kitoblar va tahlillarni talab qiladi.

Baxtsiz hodisa quyidagi hollarda ishlab chikarish bilan bog'liq bo'ladigan hisoblanadi:

- a) tashkilot hududida sodir bo'lsa;
- b) tashkilot topshiriqini bajarayotgan paytda tashkilot hududidan tashkarida (texnologik jarayonni yuritish uchun zarur bo'lgan materiallarni tayyorlash va qabul qilishda, moddiy-texnika ta'minot masalalarini hal qilish jarayonida va h.k.), shuningdek, tashkilotlarga tegishli bo'lgan transportda ishchi va xizmatchilarni ish joyiga olib borish paytida va boshqa hollarda sodir bo'lsa;
- v) ish vaqti davomida, ish boshlanishidan oldin va tugallanganidan so'ng, asosiy ish vaqtdan tashqari ishlarni bajarishda, dam olish va bayram kunlarida;
- g) ish vaqti mobaynida korxonada yoki boshqa ish o'rnida, bunga ko'zda tutilgan tanaffuslar ham kiradi (agar shu erda bo'lish ichki mehnat intizomi qoidalariga

zid bo'lmasa). Baxtsiz hodisa quyidagi hollarda ishlab chikarish bilan bog'liq emas deb hisoblanadi:

a) ma'muriyatning ruxsatisiz shaxsiy maqsadlarda qandaydir buyumlar tayyorlashda yoki korxonaga tegishli transport vositalaridan foydalanishda; tashkilot hududida sport o'yinlari vaqtida;

b) material, asbob-uskuna yoki boshqa narsalarni o'g'irlash vaqtida;

c) mast bo'lish natijasida yuz berganda (agar bu hol ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatiladigan texnik spirt va boshqa shunga o'xshash moddalar ta'siri natijasi bo'lmasa yoki baxtsiz hodisaning bevosita sababchisi bo'lganda).

Yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirmaydigan barcha boshqa baxtsiz hodisalar maishiy baxtsiz hodisalar hisoblanadi. Ish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisada jabrlangan kishi vaqtinchalik ishga yaroqsizligi uchun nafaqa olish va ishda shikastlanganligi uchun nafaqa olish huquqiga ega bo'lib qoladi. Ishlab chiqarishda sodir bo'lgan baxtsiz hodisada (ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan) jabrlangan kishi vaqtinchalik ishga yaroqsizligi uchun nafaqa olish va bu xolda korxonaning aybi bo'lsa, yetkazilgan zararni korxonadan undirib olish huquqiga ega bo'lib holadi. Bundan tashqari, korxonada ma'muriyatiga ishlab chiqarish jaroxatlanishining oldini olish yuzasidan konkret va amaliy vazifalar (baxtsiz hodisa xaqidagi akt bo'yicha ma'lum tadbirlar, o'tkazish) yuklanadi. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa barcha hollarda ish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisa hisoblanadi (aksincha emas).

Tashkilot yoki korxonaning baxtsiz hodisalar tufayli umumiy iqtisodiy zararini quyidagicha aniqlashimiz mumkin:

$$\Pi_{\text{Ж}} = \sum \Pi_{\text{T}} + \sum \Pi_{\text{K}}$$

bu yerda $\Pi_{\text{Ж}}$ jarohatlanishlar va kasb kasalliklari tufayli yuzaga kelgan umumiy zarar, so'm;

Π_{K} - yomon ish sharoiti tufayli yuzaga kelgan kasalliklar natijasida ko'rilgan zarar, so'm;

Har bir jarohatlanish tufayli yuzaga kelgan umumiy zarar quyidagi tashkil etuvchilardan iborat bo'lishi mumkin:

$$\Pi_{\text{Ж}} = C_a + C_K + C_{\text{ИХ}} + C_C + C_{\text{КВ}} + C_T + C_0 \dots \dots \dots + C_{\text{Я}}$$

buerda C_K klinik davolanish harajatlari, so‘m;

C_a - ambulatoriya davolanish harajatlari, so‘m;

$C_{\text{ИХ}}$ – ishlab chiqarilmagan ish haqi harajatlari, so‘m;

C_C - foydadan olinmay qolingani soliq miqdori, so‘m;

$C_{\text{КВ}}$ -kasallik varaqasi bo‘yicha to‘langan mablag‘, so‘m;

C_T -baxtsiz hodisani tekshirishga sarflangan mablag‘;

C_0 - ishdan chiqqan uskuna eki jihoz va uni ta‘mirlashga sarflangan mablag‘, so‘m;

$C_{\text{Я}}$ -jarohatlanish tufayli ishlab chiqarilmagan yalpi mahsulot qiymati, so‘m.

Ishlab chiqarishda faoliyat ko‘rsatadigan har bir ishchi va xodim o‘ziga biriktirilgan ishni xavfsiz bajarishi uchun chuqur bilimga ega bo‘lishi zarur. Buning uchun esa ularni mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha malakali o‘qitish talab etiladi. Ishlab chiqarishdagi barcha ishchilar ishlab chiqarish ishlarining xarakteri va xavfsizlik darajasidan qat’iy nazar mehnat xavfsizligi bo‘yicha o‘qitilib, bilimlari tekshirilib ko‘rilgandan keyin ishga ruxsat etiladi. Ishchilarni mehnat muhofazasi va xavfsizlik texnikasi bo‘yicha o‘qitish ularga yo‘riqnomalar o‘tish orqali amalga oshiriladi.

Xavfsiz ish sharoitini ishlab chiqarishga joriy etish, sog‘lom mehnat sharoitini yaratish natijasida yuzaga kelgan iqtisodiy samara hamda baxtsiz hodisalar tufayli ko‘rilgan iqtisodiy zarar aniqlanib tahlil qilingach, mehnat muhofazasi holatini yanada yaxshilash bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi Toshkent, 1995 y.
2. O‘ZBEKISTON Respublikasining «Mehnatni muhofaza qilish to‘grisida»gi Qonuni Toshkent, 2016 y.

3. O‘zbekiston Respublikasining «Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sugurtasi to‘g‘risida»gi Qonuni. Toshkent, 2008 y.

4. D.R.Madazizova, S.O.Safarova «Haët faoliyati xavfsizligi Birinchi tibbiy ërdam ko‘rsatish»). Uslubiy qo‘llanma. Toshkent, «Nizomiy nomidagi TDPU», 2011 y.